
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8309379>
УДК 929 + 908

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Ольга Владимировна Даль (Демидова) в кругу российских художников второй половины XIX века

Аннотация. Статья посвящена общению Ольги Владимировны Даль (в замуж. Демидовой) с известными художниками. Детство и юность Ольги прошли в доме ее отца писателя В.И. Даля, ближайшее окружение которого составляли литераторы, филологи, философы, музыкальные и литературные критики. Единственным представителем художественной сферы в этой семье являлся брат, академик архитектуры Лев Владимирович Даль. С ранних лет брат пытался приобщить Ольгу к художественному творчеству, создавал условия для получения навыков рисования и изучения произведений искусства. Именно он познакомил ее со скульптором Ф.Ф. Каменским, с художниками Н.Д. Дмитриевым (Оренбургским), М.П. Клодтом, И.М. Прянишниковым и с фотохудожником А.О. Карелиным. Статья базируется главным образом на неизвестных ранее фрагментах воспоминаний Ольги Владимировны Демидовой (рожд. Даль). Ее мемуары хранятся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки и благодаря этой публикации впервые введены в научный оборот.

Ключевые слова: Дали, рисование, художники, Академия художеств, Нижний Новгород, Москва, Италия, XIX столетие.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalinina Str., Arzamas, 607224. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Olga Vladimirovna Dal (Demidova) in the circle of Russian artists of the second half of the 19th century

Abstract. The article is devoted to the contacts of Olga Vladimirovna Dal (married Demidova) with famous artists. Olga spent her childhood and youth in the house of her father, writer V.I. Dahl, whose inner circle consisted of writers, philologists, philosophers, musical and literary critics. The only representative of the artistic sphere in this family was the brother of Academician of Architecture Lev Vladimirovich Dal. From an early age, the brother tried to introduce Olga to artistic creativity, created conditions for obtaining draw-

ing skills and studying works of art. It was he who introduced her to the sculptor F.F. Kamensky, with artists N.D. Dmitriev (Orenburgsky), M.P. Klodt, I.M. Pryanishnikov and with photographer A.O. Karelin. The article is based mainly on previously unknown fragments of the memoirs of Olga Vladimirovna Demidova (born Dal). Her memoirs are stored in the Department of Manuscripts of the Russian National Library, and thanks to this publication, they were first introduced into scientific circulation.

Key words: Dali, drawing, artists, Academy of Arts, Nizhny Novgorod, Moscow, Italy, XIX century.

В семье знаменитого писателя В.И. Даля росло пятеро детей: Лев (1834), Юлия (1838), Мария (1841), Ольга (1843), Екатерина (1845). Старшие опекали и обучали младших, что, впрочем, было достаточно традиционным в XIX веке для многих российских дворянских семей.

Об увлечении рисованием, живописью, знакомстве с художественным творчеством и с художниками мы узнали благодаря воспоминаниям, оставленным дочерью и внучкой Даля, т.е. Ольгой Владимировной Демидовой (урожд. Даль) и Ольгой Платоновной Вейсс (урожд. Демидовой). Последняя опиралась на рассказы матери и других родственников и членов семьи Далея. В Нижнем Новгороде, по словам Ольги Платоновны Демидовой: «одним из любимых занятий детей было рисо-

вание. Учителя у них не было, но вдохновителем и руководителем, конечно, являлся Лев в моменты своего приезда в Нижний, а без него Юля. Особенно увлекалась рисованием Ольга, обладающая несомненными способностями» [1, л. 29 об., 30].

На склонность своей сестры Ольги к рисованию первым обратил внимание именно Лев Даль, он ей нередко советовал: «А ты брось срисовывать картинки... Рисуй с натуры все, что видишь, и начинай с простых вещей» [1, л. 30].

Самое главное, что сближало Далея с художниками и художественным миром – это то, что сын Лев связал свою жизнь с искусством и архитектурой. О том, как мастерски он рисовал, говорят его работы, рисунки и акварели, выполненные в многочисленных поездках и экспедициях, как по России (рис. 1), так и за границей.

Рис. 1. Л.В. Даль и его рисунок древне-русской церкви Олонецкой губернии.

Далее обратимся к воспоминаниям Ольги Владимировны Даль, т.е. к непосредственной участницы событий.

В свой приезд в Москву осенью 1861 года Лев заявил: «Москва – не Нижний, тут можно кое-чему и научиться; есть рисовальная школа, туда тебя пристроим» [3, л. 273 об.].

А потом, в оставшиеся три недели «Лев все, в точности выполнил, что предпринял. Он сходил в Строгановскую школу рисования и все узнал. Два дня в неделю были женские классы, но как нарочно в час нашего обеда» [3, л. 274 об.].

Ольгу изрядно огорчило последнее обстоятельство, чему Лев удивился. Она ему пояснила: «Тебе хорошо так рассуждать, а поговори-ка ты с батей. Целая история выйдет...». «Отцу действительно не понравилась эта сторона уроков, но Лев как-то быстро повернул все в шутку, сказав, что у меня прекрасно сварит желудок и часом позже. Батя все-таки не успокоился...». Владимир Иванович говорил о том, что «какое странное время выбрали для уроков», но, в конце концов, уступил, сказав: «Конечно, пусть Олечка ходит: это хорошее занятие, только жаль, что в обеденное время... Но при Льве я не могла начать ходить, потому что летом в школе не рисовали» [3, л. 275, 275 об., 276].

О.В. Демидова писала: «Вскоре настал день моего первого урока в рисовальной школе. Когда я туда пришла, то меня спросили, что я желаю рисовать: головки или пейзажи? Помня слова брата, что если даже учитель и плох, то все же можно научиться, потому что в школе есть гипсы – я не задумавшись отвечала: головки» [3, л. 277].

А далее происходили в семье Далея весьма печальные события. Серьезно заболела старшая из дочерей Юля. Ей поставили страшный диагноз – туберкулез. Брат Лев, находящийся в это время в Италии на стажировке, забирает ее к себе сначала в Неаполь, а потом они переезжают в Рим. Он очень надеялся на благотворное влия-

ние климата. А когда положение девушки ухудшается, он приглашает Ольгу приехать к больной сестре. Она выехала туда поездом вместе с подругой Юлии – Марией Поливановой (урожд. Локкенберг).

Но не будем уклоняться от темы данной статьи и подробно останавливаться на печальной поездке и похоронах. Расскажем вкратце о контактах с русскими художниками в Италии.

Назад возвращались несколько другим путем. Как вспоминала Ольга: «Лев поехал с нами до Флоренции, куда мы выехали с ним из Рима в дилижансе. Во Флоренции провели три дня и познакомились с его другом Федей Коменским* и провели вечер с нашим художником Прянишниковым**, который был добровольцем в рядах Гарибальдийцев. ...Федя Коменский обещал и мне «для моего будущего» своего дома сделать какую-нибудь мраморную статульку и привести ее морем, когда вернется в Россию. Лев смеялся и говорил ему, что, пожалуй, опоздает» [3, л. 675-676].

Федор Федорович Каменский (1836-1913) являлся ведущим скульптором реалистического направления в России в 1860-х - начале 1870-х годов (рис. 2). Особенно хорошо этому мастеру удавались фигуры детей. Значительную часть жизни провел в США. Иван Петрович Прянишников (1841–1909) (рис. 3) – русский гарибальдиец, так же, как и Л.И. Мечников совершивший поход в Южную Италию 1860 г.; в 1862 году принял участие в черногорско-турецкой войне. Во Флоренции, по свидетельствам современников, Прянишников и Мечников часто появлялись неразлучной парой на разных встречах и собраниях. Жил не только в России и Италии, но и в США, а конец жизни провел во Франции.

Эти и все дальнейшие контакты Ольги Владимировны с художниками происходили практически всегда благодаря знакомству брата по Императорской Академии Художеств.

Рис. 2. Ф.Ф. Каменский и скульптуры «Первый шаг» и «Молодой скульптор».

Рис. 3. И.М. Прянишников (работы В.Г. Перова) и полотно «В 1812 году»

Как позже вспоминала Ольга Владимировна о зиме 1863 –1864 года в 29 главе своих воспоминаний: «...В эту зиму приехал в Москву один из товарищей брата Николай Дмитриевич Дмитриев (Оренбургский).

Получив в Академии три медали он готовился работать на большую золотую, чтобы затем отправиться на казенный счет за границу. Но этому не суждено было сбыться, т.к. он был именно в том выпуске, который взбунтовавшись против заданной на золотую медаль работы, покинул Академию (с Крамским во главе), чтобы образовать свою художественную артель. Работы там производились сообща: Крамской рисовал только лица, а Дмитриев расписывал звезды и ордена на Высочайшей груди. Он проводил у нас целые дни.

В один из дней он стал рисовать Машу» [4, л. 165, 165 об.].

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский (1838-1898) – один из основателей Санкт-Петербургской артели художников (рис. 4). В будущем этот художник прославится своими живописными полотнами с изображением батальных сцен. Более всего стали широко известны его картины, посвященные Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. А художник станет академиком и профессором батальной живописи Императорской академии художеств. К сожалению, имя его сейчас полузабыто.

В конце 60-х годов Ольга Владимировна оказалась в Санкт-Петербурге. Ее муж Платон Александрович Демидов в то время служил товарищем прокурора Петербургского суда.

Рис. 4. Н.Д. Дмитриев-Оренбургский и картина «Генерал Н.Д. Скобелев на коне»

И там она встречает еще одного приятеля своего брата – живописца, акварелиста и рисовальщика барона Михаила Петровича Клодта фон Юргенсбурга (1835-1914). Он был сыном скульптора П. К. Клодта, с которым в юности познакомился отец Ольги В.И. Даль. Этот художник много занимался созданием иллюстраций (рис. 5).

М.П. Клодт упрасивал Ольгу Владимировну позировать ему для картины

«Ярославна плачет на Путивле». «Некогда мне, Мих<ил> Петр<ович>», – говорила моя мать: «Куда я от ребят уйду? Вы и без меня найдете подходящую натуру». «Тото, что не найду», – отвечал Клодт: «Ведь теперь что за народ пошел? Все мелочь жидкая, а Ярославна – сила» [1, л. 35]. Согласись она тогда на предложение художника и, возможно, мы бы имели сейчас живописный портрет совсем молодой Ольги Владимировны.

Рис. 5. М.П. Клодт и иллюстрации к «Евгению Онегину» и к книге М.М. Додис «Серебряные коньки».

До нас дошли два более поздних портрета О.В. Демидовой в цвете, которые сохранились у ее правнука Андрея Николаевича Ляпунова. К сожалению, мы не знаем, кто были авторы этих изображений. Хотя с большой долей вероятности можно утверждать, что автором одного из них стал мастер светописи, выпускник Академии художеств Андрей Осипович Карелин (1837-1906) (рис. 6).

Его первая мастерская так и называлась «Фотография и живопись художника А. Карелина», а самому ему было присвоено необычное звание – «Фотограф Императорской Академии художеств». Этот человек был очень близок с Львом Владимировичем Далем. Они – не просто знакомы по Санкт-Петербургу, в Нижнем Новгороде совместно проводили занятия в Первой общедоступной художественной школе и немало общались лично.

Рис. 6. А.О. Карелин и фотопортрет О.В. Демидовой его работы.

Значительная часть жизни Ольги Владимировны Даль (в замуж. Демидовой) прошла в писательской и музыкальной среде. Единственным представителем художественной сферы был брат Лев Владимирович Даль. Именно ему Ольга обязана знакомству с известными выпускниками Императорской Академии художеств: скульптором Ф.Ф. Каменским, с художниками Н.Д. Дмитриевым (Оренбургским), М.П. Клодтом, И.М. Прянишниковым и с

Например, А.О. Карелин привлек к оформлению альбома из тридцати фотографий, выполненных и изданных по заказу нижегородского дворянства в 1870 году для поднесения Государю императору Александру II не только пейзажиста И.И. Шишкина, но и Л.В. Даля [5, с.22]. Как позднее вспоминал сам А.О. Карелин, альбом поместили в «серебряные эмалированные крышки (ящик) с виньеткой – заглавным листом, исполненные Н.Д. Дмитриевым-Оренбургским. Эмалированное серебро было исполнено по рисунку архитектора-академика Л.В. Даля» [2, с. 145].

Лев Владимирович познакомил Карелина с Демидовыми. Фотохудожник выполнил большое количество портретов супруга О.В. Демидовой – Платона Александровича, ее свекрови – Анастасии Николаевны а также других представителей семьи Демидовых и групповых семейных снимков.

фотохудожником А.О. Карелиным. С некоторыми из них она совсем немного общалась – это И.М. Прянишников и Ф.Ф. Каменский. С другими ее связывали многолетние контакты, например, с фотохудожником А.О. Карелиным. Со всеми ними она познакомилась в период, когда им не было и тридцати лет. Следует отметить, что все, с кем ей посчастливилось общаться в молодости, стали впоследствии известными признанными художниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демидова О.П. Воспоминания [Рукопись]: главы I-VIII, X-XV / Демидова (в первом браке Вейс), Ольга Платоновна, внучка В.И. Даля. [Б. м.], 1922. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01010824236?page=96&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 16.05.2023).
2. Карелин А.О. Из письма от 31.10. 1897 / Андрей Осипович Карелин. Творческое наследие. / Составители: Семенов А.А., Хорев М.М. Нижний Новгород: Волго-Вятское книжное издательство, 1990. 288 с.
3. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1141. Оп. 1. Д. 395.
4. ОР РНБ. Ф. 1141. Оп. 1. Д. 398.
5. Пакшина Н.А. Александр Ляпунов: гимназические годы: монография. Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2017. 170 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Demidova O.P. Memoirs [Manuscript]: chapters I-VIII, X-XV / Demidova (in the first marriage Weiss), Olga Platonovna, granddaughter of V.I. Dahl. [B. M.], 1922. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01010824236?page=96&rotate=0&theme=white> (date of application: 05/16/2023).
2. Karelin A.O. From a letter dated 31.10. 1897 / Andrey Osipovich Karelin. Creative heritage. / Compiled by: Semenov A.A., Khorev M.M. Nizhny Novgorod: Volga-Vyatka Book Publishing House, 1990. 288 p.
3. Department of Manuscripts of the Russian National Library (OP RNB). F. 1141. Op. 1. d. 395.
4. OP RNB. F. 1141. Op. 1. D. 398.
5. Pakshina N.A. Alexander Lyapunov: gymnasium years: monograph. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod. state Technical University. R.E. Alekseev Univ., 2017. 170 p.

Для цитирования:

Пакшина Н.А. Ольга Владимировна Даль (Демидова) в кругу российских художников второй половины XIX века // Гуманитарный научный вестник. 2023. №7. С. 33-39. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/07/Pakshina.pdf>